

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА С ГАЗОВОЙ ФАЗОЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА ПОКРЫТИЙ ЭЛЕКТРОДОВ

¹Юсупов Б.Д., PhD, ²Эрматов З.Д., проф., д.т.н.

¹Алмалыкский филиал ТГТУ, Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

В Республике Узбекистан проводятся меры в сфере оптимизации состава покрытий наплавочных электродов на основе модернизации состава шихты для повышения степени локализации производимой продукции.

Газовая фаза, образующаяся при ручной дуговой наплавке, состоит в основном из смеси газов (кислорода, азота, водорода, углекислого и угарного газов) и паров воды [1].

Они являются продуктами диссоциации и разложения входящих в состав покрытия газообразующих компонентов, а также компонентами попавшего в область дуги воздуха. Также в газовой фазе в заметных количествах могут присутствовать пары основного металла и легирующих элементов. Важнейшей проблемой дуговой наплавки является предупреждение пористости швов.

Причиной пористости при наплавке электродами с рутиловым и кислым покрытиями является в основном присутствие водорода, который диффундирует в газовый пузырек из жидкого и закристаллизовавшегося металла [2].

Введение раскислителей в покрытие и расплавленный металл тормозит десорбцию водорода из ванны, удлиняя процесс дегазации. Эффективным средством предотвращения пористости в этом случае является интенсификация процесса газовыделения. Вязкость шлака существенного влияния на стойкость наплавленного металла против образования пор не оказывает [3].

Предупреждение пористости, вызванной водородом, достигается за счет снижения содержания водорода в покрытии путем высокотемпературной проковки, изъятия из покрытия веществ, содержащих кристаллизационную влагу, выбора композиций покрытия, обеспечивающих связывание водорода в дуге фтором либо снижения его парциального давления, улучшения защитных свойств шлаков, увеличения массы покрытия, использования двухслойной конструкции электродного покрытия.

Источниками кислорода в газовой фазе могут являться карбонаты кальция и магния в составе покрытия электродов, которые в ходе диссоциации образуют углекислый газ, который в свою очередь диссоциирует с образованием кислорода:

Также кислород образуется в ходе диссоциации паров воды по реакции. При контакте молекул кислорода с поверхностью капель расплавленного металла происходит его растворение в железе. Окисление железа и легирующих элементов возможно и при непосредственном взаимодействии с парами воды и углекислым газом:

Часть образовавшихся оксидов поступает в шлак, а часть в виде оксидных дисперсных включений, различных по форме и размерам, остается в металле шва.

Эти неметаллические включения, часто располагаясь по границам зерен, приводят к ухудшению характеристик металла шва, снижению его прочности и пластичности, особенно при отрицательных температурах.

Вследствие указанных причин необходимо снижение содержания кислорода в сварочной ванне, для этих целей применяют специальную операцию – раскисление.

Кислород, участвуя в металлургических реакциях, в зависимости от его концентрации в расплаве может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на технологическую прочность, склонность к образованию пор, показатели механических свойств.

На кафедре «Технологические машины и оборудование» Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова ведутся научно-исследовательские работы по определению влияния газовой фазы на качество наплавленного металла. Газовая фаза является важным компонентом в процессе наплавки. Она играет защитную роль, предохраняя расплавленный металл от поглощения кислорода, азота воздуха. Однако, в то же время, является и источником этих газов, насыщение наплавленного металла которыми ведет к возникновению в нем холодных трещин. Очевидно, что необходимо защищать расплавленный металл от воздействия воздуха и предохранять полезные элементы от выгорания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Эрматов З.Д. Разработка научных основ создания многокомпонентных покрытий электродов для ручной дуговой наплавки. Монография. Т:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021 – 140с
2. Эрматов З.Д., Юсупов Б.Т. Раскисление металла сварочной ванны// Композиционные материалы, 2021. – №4- С.222-225
3. Эрматов З.Д. К вопросу исследования металлургических процессов при ручной дуговой наплавке покрытыми электродами// Материалы международной научной и научно-технической конференции «Практические и инновационные научные исследования: актуальные проблемы, достижения и новшества» – Ташкент:ТГТУ, 6 декабрь 2021г. – с.303-304